

Pompe centrifughe

La scelta di una pompa centrifuga per il pompaggio di acqua, seppure alle ordinarie condizioni di temperatura, è legata a numerose variabili non tutte sempre di facile quantizzazione, per cui sovente assumono, per la scelta stessa, notevole rilevanza l'empirismo e la pratica vissuta. A titolo di esempio vale la pena ricordare, fra queste variabili di difficile quantizzazione, l'entità dei gas presenti in acqua per unità di volume, ritenuta una delle grandezze influenti sulla nascita di fenomeni di cavitazione.

Analisi e descrizioni in merito hanno sempre affrontato l'argomento da un punto di vista qualitativo e solo in tempi relativamente recenti sembra sia stata sentita la necessità di un approccio quantitativo orientato a sviluppi analitici.

In ogni caso, nocciolo fondamentale, intorno al quale ruota la scelta di una pompa, è notoriamente la determinazione del cosiddetto punto di funzionamento o punto di lavoro. Tale punto, in via grafica, è individuabile dalla intersezione tra la curva caratteristica della pompa e la curva caratteristica del sistema cui la pompa è connessa, come illustrato in figura 1.

In via analitica, invece, ove fosse disponibile la funzione $H = f(Q)$, che rappresenti la curva caratteristica della pompa, il punto di funzionamento sarebbe determinabile attraverso la soluzione del seguente sistema:

$$\begin{cases} H = f(Q) \\ H = H_0 + K_1 \cdot Q^2 \end{cases}$$

che risolto secondo H e Q fornirebbe, con le sue sole radici reali e positive, ascissa e ordinata del punto ricercato sul piano (Q, H) .

La diffusione dei computer apre la possibilità di impiego, accanto ai metodi grafici sino ad oggi prevalentemente usati, di metodi analitici che si servono di programmi appositamente predisposti. Lo studio qui di seguito riportato in modo sintetico, oltre a proporre modelli matematici per esprimere la forma delle curve caratteristiche per le pompe centrifughe, è da considerarsi un'applicazione delle tecniche statistiche di correlazione per la redazione dei programmi suddetti.

Un modello analitico per la curva caratteristica delle pompe centrifughe utilizzabile mediante tecniche di correlazione e l'ausilio del computer.

ROCCO MORELLI

dr. R. Morelli, esperto di programmazione, ENEL di Roma.

ALCUNE PRECISAZIONI

Normalmente si è abituati a pensare che una pompa centrifuga, accoppiata ad un sistema utente, fornisce, a seconda delle caratteristiche proprie e del sistema stesso, una portata Q ed una prevalenza H determinate.

Spesso però si dimentica che questi valori di Q e di H non sono rigorosamente fissi ma durante l'esercizio, anche a giri costanti, oscillano in un campo ΔQ e ΔH , tali per cui Q e H possono essere considerati generici "valori medi" del campo di oscillazione. Ciò suggerirebbe l'opportunità di far riferimento anziché alla "curva caratteristica", piuttosto ad una fascia del piano (Q, H) all'interno della quale sono contenuti i punti caratteristici della pompa, delimitati superiormente ed inferiormente dai valori massimi e minimi che si riscontrano per la prevalenza in corrispondenza di ciascun valore di portata presa in considerazione. Questa impostazione può essere particolarmente necessaria allorché, più che alla fenomenologia media si è interessati a quella istantanea, secondo la quale il punto di funzionamento di una pompa è indeterminato, essendo compreso in un intervallo $I-2$ che gli estremi della fascia suddetta delimitano sulla curva caratteristica del sistema (vedi figura 2). Tanto più ampia è la fascia e meno ripida la curva caratteristica del sistema utente, tanto più ampio sarà l'intervallo $I-2$ e quindi i campi di oscillazione ΔH e ΔQ . Ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione non solo per avvalorare un eventuale impiego di tecniche di correlazione, in fase di rilievo della caratteristica, ma anche per distinguere nei vari eventuali casi di instabilità di funzionamento quanta parte dell'instabilità stessa è strutturale e quanta invece accidentale. A tal proposito vale la pena ricordare che se il punto H_0 (in figura 2) dovesse ricadere all'interno della fascia, con molta probabilità si potrebbe verificare instabilità e difficoltà di innesco della circolazione. Nello svolgimento seguente, come d'altronde nella pratica corrente specie in fase di approccio ad una scelta, viene trascurata l'esistenza della fascia sopra menzionata, ipotizzando quindi che i dati di catalogo forniti dai costruttori siano valo-

Simbologia

$f(Q)$ = funzione rappresentante la curva caratteristica della pompa

H = prevalenza totale (m)

Q = portata (m^3/min)

A, B, C = coefficienti delle funzioni correlatrici

K = coefficiente intermedio per il calcolo di A, B, C

(X, Y) = coppia di dati di catalogo della pompa relativi rispettivamente a portata e prevalenza, ovvero $(Q_1, H_1), (Q_2, H_2), \dots (Q_n, H_n)$

N = numero delle coppie di dati di catalogo prese in considerazione (nel presente caso $N = 6$)

R = coefficiente di correlazione

$E\% \text{ max}$ = errore massimo percentuale che si commette assumendo la funzione correlatrice come curva caratteristica della pompa

H_0 = prevalenza geodetica (o equivalente) del sistema cui la pompa è accoppiata

K_1 = coefficiente caratteristico del sistema secondo Darcy

L = lunghezza di tubazione (o equivalente) del sistema utente (m)

D = diametro di tubazione (o equivalente) del sistema utente (m)

J = coefficiente caratteristico dello stato superficiale interno della tubazione

λ = valore caratteristico, funzione del diametro D , per la determinazione di K_1 secondo Darcy

$H_0 + K_1 \cdot Q^2$ = funzione rappresentante la curva caratteristica del sistema utente

ri medi all'interno della fascia stessa. Inoltre viene ipotizzato, a seguito del ricorso a metodologie statistiche, che solo la pressione sia una variabile soggetta ad errore (in senso statistico), mentre invece la portata sia una variabile sotto controllo, ovvero soggetta ad "errore nullo".

LA CURVA CARATTERISTICA IN FORMA ANALITICA

Sotto le ipotesi appena sopra accennate, sei coppie di dati di catalogo per ciascuna pompa di una vasta gamma di produzione nazionale, riportati in tabella I, sono stati raccolti al fine di determinare la forma analitica della curva caratteristica $H = f(Q)$. Pertanto questi dati sono stati sottoposti a correlazione, secondo il metodo dei minimi quadrati, utilizzando le seguenti funzioni correlatrici:

1) $H = A + B \cdot Q + C \cdot Q^2$

2) $H = A \cdot Q^B$

3) $H = B \cdot C^{(A \cdot Q)}$

In tal modo si è voluto determinare quale forma analitica, fra le tre scelte, costituisce modello più idoneo a rappresentare i dati disponibili.

In altre parole, dalla teoria statistica, per ciascuna delle tre funzioni correlatrici, sono state ricavate le rispettive formule riportate in tabella II servendosi delle quali sono stati redatti programmi di calcolo per un piccolo personal computer, processando quindi tutti i dati disponibili. I risultati ottenuti sono raccolti in tabella III ove, per ciascuna funzione correlatrice e per ciascun tipo di pompa, vengono evidenziati:

- i valori A, B, C dei coefficienti presenti nella funzione;
- il valore del coefficiente di correlazione R ;

- lo scostamento percentuale massimo $E\% \text{ max}$, fra i dati disponibili e le funzioni calcolate che ad essi si approssimano.

Si può notare che in tutti i casi si è in presenza di un valore molto elevato del coefficiente di correlazione, che variando fra gli estremi 0 (correlazione nulla) e 1 (correlazione massima) è un indice dell'accostamento dei dati alla funzione calcolata. L'elemento più significativo insieme a tale indice, però, è lo scostamento percentuale massimo $E\% \text{ max}$, che evidenzia la forma parabolica come la più idonea ad essere assunta quale modello della $H = f(Q)$ cercata. Infatti in nessuno dei casi presi in considerazione, per tale forma, lo scostamento massimo supera il 3,5%. Quindi, ritenendo in prima approssimazione i 15 tipi di pompe esaminati un campione rappresentativo delle pompe centrifughe esistenti sul mercato, viene ipotizzato che in generale la curva caratteristica di una pompa centrifuga è rappresentabile da una funzione di tipo parabolico, ovvero:

$H = f(Q) = A + B \cdot Q + C \cdot Q^2$

Da ciò consegue che il punto di funzionamento può essere analiticamen-

1. Punto di funzionamento o punto di lavoro di una pompa centrifuga.

2. Fascia delimitante l'intervallo che comprende il punto di funzionamento di una pompa centrifuga.

te determinato dalla soluzione delle equazioni in Q e H che compongono il seguente sistema:

$$\begin{cases} H = A + B \cdot Q + C \cdot Q^2 \\ H = H_0 + K_1 \cdot Q^2 \end{cases}$$

in cui A, B, C sono i coefficienti della funzione correlatrice calcolati secondo la tabella III, H_0 è la prevalenza geodetica (o equivalente) da superare, K_1 è un coefficiente proporzionale alla resistenza idraulica offerta al flusso da parte del sistema cui la pompa è connessa.

APPROSSIMAZIONE CON LA FORMULA DI DARCY

È ben noto che K_1 , in linea di principio, non è una costante, anche se sovente viene assunta tale in applicazioni specifiche. Infatti detto coefficiente è strettamente legato al numero di Reynolds, ovvero al tipo di flusso (laminare, turbolento, di transizione) che durante il funzionamento viene a manifestarsi. In altre parole K_1 è connesso a Q ed usualmente, nella pratica, si fa ricorso al diagramma di Moody che ne permette la determinazione anche in accordo alla rugosità delle pareti del circuito idraulico utente. Inoltre la forma di tale circuito stesso (restringimenti, brusche deviazioni, allargamenti, sezione trasversale) determina perdite concentrate influenzando sul valore di K_1 e solo nel caso di elevati sviluppi in lunghezza possono essere assunte trascurabili in via esemplificativa. Tut-to ciò non ha impedito che, specie nel passato, si facesse ricorso per semplicità, nel caso di condotte d'acqua di forma circolare, alla formula di Darcy secondo cui:

$$K_1 = 0,083 \frac{L \cdot \lambda}{D^5}$$

$$\text{con } \lambda = J \left(0,02 + \frac{0,0005}{D} \right)$$

ove J può assumere i seguenti valori:

$J = 1$ per tubi lisci;

$J = 1,5$ per tubi semiscabbi;

$J = 2$ per tubi scabbi.

Con tale formula, svincolando K_1 da Q a scapito della generalizzabilità applicativa, si può giungere ad affermare che nel sistema appena sopra riportato compaiono tutti termini noti, tranne le incognite Q e H .

Cosicché trattandosi di due equazioni e due incognite, il sistema stesso è matematicamente "determinato". Essendo però tutte e due le equazioni di 2° grado, si otterranno 2+2 solu-

3. Individuazione dei punti di funzionamento di una pompa centrifuga.

Tabella I

Tipo di pompa	CARATTERISTICHE DI CATALOGO												giri/min
	1		2		3		4		5		6		
	Q_1 m³/min	H_1 m	Q_2 m³/min	H_2 m	Q_3 m³/min	H_3 m	Q_4 m³/min	H_4 m	Q_5 m³/min	H_5 m	Q_6 m³/min	H_6 m	
1	10	17,8	12	17	14	16	16	14,4	18	12	20	9	1450
2	7	14,2	8	13,7	9	13,2	10	12,6	12	10,9	14	8,4	1450
3	4	120	6	115	8	111	10	102	12	87	13	72	1450
4	5	71	5,5	69	6	67	7	62	8	56	9	48	1450
5	6	93	7	86	8	79	9	70	10	59,5	12	27	2900
6	3	132	3,5	127	4	122	4,5	116	5	108	6	80	2900
7	2,5	26,5	3,5	25	4,5	23	5,5	21	6,5	18,5	7,5	14	1450
8	2	36	2,5	35	3	32	3,5	28	4	23	4,5	18	1450
9	1,8	47	2,2	44	2,6	40,5	3	36	3,4	30,5	3,8	23,5	2900
10	1,8	188	2,2	176	2,6	162	3	144	3,4	122	3,8	94	2900
11	1,2	57	1,4	53,5	1,6	49,5	1,8	44	2	38	2,2	30	2900
12	0,8	28	0,9	27,5	1	26,5	1,2	23,5	1,45	19	1,7	12	2900
13	0,5	90	0,65	81	0,7	78	0,8	71,5	0,95	61	1,1	49	2900
14	0,2	140	0,25	133	0,3	125	0,35	113	0,4	100	0,5	66	2900
15	0,04	162	0,05	158	0,06	152	0,07	143,5	0,08	133	0,1	108	2900

Tabella II

TIPO DI FUNZIONE CORRELATRICE	FORMULE PER IL CALCOLO DEI COEFFICIENTI DELLA FUNZIONE CORRELATRICE	FORMULE PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE
$H = A + B \cdot Q + C \cdot Q^2$	$A = \frac{\sum y \cdot \sum x^2 \cdot \sum x^4 + \sum x \cdot \sum x^3 \cdot \sum x^2 y + \sum x^2 \cdot \sum xy \cdot \sum x^3 - (\sum x^2)^2 \cdot \sum x^2 y - (\sum x^3)^2 \sum y - \sum x \sum xy \sum x^4}{K}$ $B = \frac{N \cdot \sum xy \cdot \sum x^4 + \sum y \cdot \sum x^3 \cdot \sum x^2 + \sum x^2 \cdot \sum x \cdot \sum x^2 y - (\sum x^2)^2 \cdot \sum xy - N \cdot \sum x^3 \cdot \sum x^2 y - \sum y \cdot \sum x \cdot \sum x^4}{K}$ $C = \frac{N \cdot \sum x^2 \cdot \sum x^2 y + \sum x \cdot \sum xy \cdot \sum x^2 + \sum y \cdot \sum x \cdot \sum x^3 - (\sum x^2)^2 \cdot \sum y - N \cdot \sum xy \cdot \sum x^3 - (\sum x)^2 \cdot \sum x^2 y}{K}$ $K = N \cdot \sum x^2 \cdot \sum x^4 + 2 \cdot \sum x \cdot \sum x^2 \cdot \sum x^3 - (\sum x^2)^3 - N \cdot (\sum x^3)^2 - (\sum x)^2 \cdot \sum x^4$	$R = \sqrt{1 - \frac{\sum (Y - A - B \cdot X - C \cdot X^2)^2}{\sum (Y - M)^2}}$ $M = \frac{\sum Y}{N}$
$H = B \cdot C^{(A \cdot X)}$	$A = \frac{\sum y}{\log B \cdot \sum x + K \cdot \sum x^2}$ $B = 10^{\frac{\sum xy \cdot \sum x - \sum x^2 \cdot \sum y}{(\sum x)^2 - N \cdot \sum x^2}}$ $C = 10^{\frac{K}{A}}$ $K = \frac{1}{\sum x^2} \cdot \left[\sum xy - \frac{\sum xy \cdot \sum x - \sum x^2 \cdot \sum y}{(\sum x)^2 - N \cdot \sum x^2} \cdot \sum x \right]$	$R = \sqrt{1 - \frac{\sum [Y - B \cdot C^{(A \cdot X)]^2}{\sum (Y - M)^2}}$ $M = \frac{\sum Y}{N}$
$H = A \cdot Q^B$	$A = 10^{\frac{\sum xy - B \cdot \sum x^2}{\sum x}}$ $B = \frac{N \cdot \sum xy - \sum y \cdot \sum x}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}$	$R = \sqrt{1 - \frac{\sum (Y - A \cdot X^B)^2}{\sum (Y - M)^2}}$ $M = \frac{\sum Y}{N}$

zioni (due punti di funzionamento) delle quali non tutte necessariamente significative. Infatti, essendo in presenza di pompe e non di motori idraulici, dovranno essere "scartate" le soluzioni con segno negativo di Q e/o H . Ciò coincide, di norma, con la individuazione di un solo punto di funzionamento (vedi figura 3). Quando invece tutte le soluzioni vengono a cadere nel quadrante positivo del piano (Q, H) è necessario un più dettagliato esame. Infatti ciò significherebbe che vi sono, durante l'esercizio del sistema, contemporaneamente due punti di funzionamento, cosa che implica notoriamente "instabilità". Ma la presenza di due punti di funzionamento contemporaneamente può essere determinata:

a) da pompe con curva caratteristica gibbosa (crescente fino ad un massi-

mo e quindi decrescente) accoppiate a circuiti utenti ove la prevalenza geodetica da superare è maggiore, anche se di poco, della prevalenza che la pompa è in grado di sviluppare a mandata chiusa;

b) da gibbosità fittizia, indotta nella curva caratteristica dal processo di correlazione (figura 3).

Nel primo caso (a), si tratta ovviamente di una scelta di pompa inadatta alla prevalenza geodetica da superare. Nel secondo caso (b), invece, si tratta di ripetere il calcolo della correlazione, introducendo dati significativi di prevalenza riferiti a bassi valori di portata, per verificare se è presente gibbosità reale della curva caratteristica, oppure gibbosità fittizia indotta dal processo di correlazione.

Comunque, di solito, uno di questi punti di funzionamento esce fuori dal

campo di valori di prevalenza e portata per i quali i costruttori consigliano l'impiego di una pompa determinata. Pertanto sono a maggior ragione da evitare quei casi in cui, per uno stesso circuito, sussistono contemporaneamente due punti di funzionamento (Q_1, H_1), (Q_2, H_2) entrambi nel quadrante positivo del piano (Q, H).

Nei casi in cui le prevalenze geodetiche da superare fossero invece totalmente più alte di quelle sviluppabili da una pompa, non esisterebbe intersezione fra la curva caratteristica del sistema utente e la curva caratteristica della pompa stessa. Si avrebbero allora soluzioni immaginarie delle equazioni rispettive che indicherebbero quindi una scelta errata della pompa, come nel caso di figura 3 in cui $H_0 = 100$.

Tabella III

Tipo di pompa	RISULTATI A SECONDA DEL TIPO DI FUNZIONE CORRELATRICE SCELTA													
	$H = A + B \cdot Q + C \cdot Q^2$					$H = A \cdot Q^B$				$H = B \cdot C^{(A \cdot Q)}$				
N.	A	B	C	R	E% max	A	B	R	E% max	A	B	C	R	E% max
1	11,542	1,357	-0,0741	0,999	0,91	158,93	-0,906	0,898	17,01	0,0679	37,19	0,383	0,937	12,24
2	12,481	0,760	-0,0749	0,999	0,78	61,58	-0,719	0,934	9,92	0,1017	24,88	0,487	0,965	5,95
3	105,115	5,872	-0,633	0,992	3,44	218,61	-0,374	0,855	16,34	0,1147	157,45	0,637	0,922	11,62
4	70,209	3,353	-0,645	0,999	0,44	205,62	-0,638	0,967	5,44	0,1492	117,26	0,528	0,984	3,62
5	74,894	9,693	-1,137	0,999	2,31	2048,15	-1,622	0,849	34,76	0,1179	351,85	0,189	0,903	23,40
6	100,676	23,514	-4,476	0,998	1,53	293,29	0,664	0,905	11,56	0,232	225,15	0,503	0,943	8,13
7	26,629	0,636	-0,304	0,997	3,14	46,47	-0,518	0,906	16,89	0,205	37,96	0,558	0,958	10,57
8	33,143	5,571	-2	0,998	1,85	71,40	-0,824	0,907	14,86	0,314	68,680	0,412	0,951	9,31
9	46,375	5,893	-3,125	0,999	0,70	85,57	-0,868	0,931	14,29	0,363	91,73	0,398	0,965	9,52
10	185,5	23,571	-12,5	0,999	0,70	342,29	-0,868	0,931	14,29	0,361	366,94	0,396	0,695	9,85
11	52,986	19,58	-13,616	0,999	0,84	73,88	-1,003	0,944	11,67	0,595	127,55	0,352	0,969	9,28
12	23,205	17,260	-14,007	0,999	1,15	24,940	-1,044	0,911	19,43	0,873	63,25	0,355	0,949	13,34
13	111,808	-32,845	-21,951	0,999	0,35	57,13	-0,754	0,958	8,51	1,292	155,02	0,458	0,987	4,28
14	142,964	77,048	-461,9	0,999	0,39	45,72	-0,765	0,899	17,72	3046	248,59	0,446	0,952	10,12
15	160,858	410,238	-9404,8	0,999	0,36	44,40	-0,421	0,919	8,38	15,120	221,62	0,641	0,965	4,75

LISTATO DEL PROGRAMMA

```

1:DATA 10,12,14,16,18,
  20,17,8,17,16,14,4,1
  2,9
9:INPUT "N=";N
10:INPUT "LUNG.L=";P
11:INPUT "PREVAL=";V
12:INPUT "DIAM.D=";D
13:INPUT "TUBI?";AS
14:IF AS="LISCI" LET J=
  1
15:IF AS="SCABRI" LET J
  =2
16:IF AS="SEMI" LET J=1
  .5
22:DIM B(2N)
30:R=0
40:S=0
42:W=0
43:Z=0
45:FOR I=1 TO 2*N: READ
  B(I): NEXT I
50:FOR I=1 TO N
70:R=R+B(I)
80:S=S+B(I)^2
82:W=W+B(I)^3
84:Z=Z+B(I)^4
90:NEXT I
120:U=0
140:FOR I=N+1 TO 2N
160:U=U+B(I)
180:NEXT I
210:T=0
215:Q=0
220:FOR I=1 TO N
230:T=T+B(I)*B(I+N)
235:Q=Q+B(I)^2*B(I+N)
240:NEXT I
330:D=N*S*Z+2*R*S*W-S^3-
  N*W^2-R^2*Z
340:E=U*S*Z+R*W*Q+S*T*W-
  S^2*Q-W^2*U-R*T*Z
350:F=N*T*Z+U*W*S+S*R*Q-
  S^2*T-N*W*Q-U*R*Z
360:G=N*S*Q+R*T*S+U*R*W-
  S^2*U-N*T*W-R^2*Q
365:PRINT "***RISULTATI*
  **"
368:PRINT "VALORE DI A"
370:PRINT E/D
375:PRINT "VALORE DI B"
380:PRINT F/D
385:PRINT "VALORE DI C"
390:PRINT G/D
395:PRINT "VALORE DI R=C
  COEFF.DI CORREL."
400:H=0
410:FOR I=N+1 TO 2N
420:H=H+(B(I)-U/N)^2
430:NEXT I
440:L=0
450:FOR I=1 TO N
460:L=L+(B(I+N)-E/D-F/D*
  B(I)-G/D*B(I)^2)^2
465:NEXT I
470:M=(1-L/H)^0.5
480:PRINT M
481:CHAIN "POMPE2"
485:K=J*P/(3600*0^5)*(0.
  02+0.0005/0)*0.083
490:A(50)=(F/D)^2-4*(G/D
  -K)*(E/D-V)
500:IF A(50)<0 THEN GOTO
  920
510:A(60)=(-F/D+JA(50))/
  (2*(G/D-K))
520:A(70)=(-F/D-JA(50))/
  (2*(G/D-K))
530:A(80)=V+K*A(60)^2
540:A(90)=V+K*A(70)^2
550:PRINT "PUNTO", "DI LA
  V."
560:PRINT "Q1=";A(60)
570:PRINT "Q2=";A(70)
580:PRINT "H1=";A(80)
590:PRINT "H2=";A(90)
600:PRINT "***DATI UTILI
  ZZATI***"
605:PRINT "LUNG.L=";P
610:PRINT "PREVAL=";V
620:PRINT "DIAM.D=";D
630:PRINT "TUBI=";AS
910:END
920:PRINT "POMPA"; "ERRAT
  A"
930:END

```

LISTATO DELL'ESEMPIO
PER POMPA N. 5
IN TABELLA I

```

***RISULTATI***
VALORE DI A          74.89399464
VALORE DI B          9.692844034
VALORE DI C          -1.136902449
VALORE DI R=COEFF.DI COR
REL.                  0.999216971
PUNTO DI LAV.
Q1=                   -1.301859399
Q2=                    8.521998842
H1=                    60.34840918
H2=                    74.92946901
***DATI UTILIZZATI***
LUNG.L=              1000.
PREVAL=               60.
DIAM.D=              0.3
TUBI=                LISCI

```

IL PROGRAMMA

Le considerazioni sin qui riportate, integrate con le tecniche correlatrici che hanno prodotto le formulazioni in tabella II, danno luogo al programma, di cui è riportato il listato, il cui scopo è di evidenziare come le stesse tecniche correlatrici possano essere un utile ausilio per l'utilizzo del computer in problemi riguardanti le pompe centrifughe ed il loro impiego. Tale programma, scritto in BASIC per un mini-personal-computer (Sharp PC/1245 con interfaccia CE/125), dopo caricamento dei dati per ciascuna pompa di tabella I, mette in grado di determinare le coordinate del punto di funzionamento allorché si disponga di:

- lunghezza (o lunghezza equivalente) in metri dei tubi del circuito utente;
 - diametro (o diametro equivalente) in metri degli stessi tubi;
 - natura delle pareti dei tubi (scabri, semiscabri, lisci);
 - prevalenza geodetica (o prevalenza equivalente) da superare, in metri.
- Viene altresì riportato il listato di un esempio dei risultati che il program-

ma produce dopo elaborazione, insieme ai dati caricati per il sistema utente. Si può notare che in questo esempio, per le ragioni già discusse, il punto di funzionamento è determinato dai valori:

$$Q_2 = 8,52 \quad e \quad H_2 = 74,93$$

essendo Q_1 negativo e conseguentemente H_1 non significativo.

Dal programma stesso si può notare che il caricamento dei dati caratteristici della pompa in riga 1 deve avvenire introducendo prima le portate, quindi le prevalenze. Ciò fatto si potrà far "girare" il programma che nel corso dell'elaborazione "chiederà" i dati rimanenti, caratteristici del sistema utente, dando infine i risultati nella forma già vista o indicando "pompa errata" nel caso di soluzioni "immaginarie".